

УДК 005.21:338.4

DOI

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЙ КРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ**

РОМОДАН Ю.О.,
канд. экон. наук, старший преподаватель
кафедры менеджмента непроеизводственной
сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена современным концепциям антикризисного управления и возможности их применения на предприятиях сферы услуг ДНР. В условиях вызовов и угроз, с которыми сталкиваются предприятия в ДНР, включая факторы экономической нестабильности и социальной неопределённости, остро стоит вопрос внедрения антикризисного менеджмента. Рассмотрены зарубежные концепции, такие как интегрированный антикризисный менеджмент, управление устойчивостью человеческих ресурсов и команды антикризисного управления. В статье представлены рекомендации на основе зарубежного опыта для предприятий сферы услуг ДНР, стремящихся повысить свою устойчивость и успешность в условиях кризиса.

Ключевые слова: стратегия управления, антикризисный менеджмент, концепции управления, ДНР, кризис, сфера услуг, предприятия

**FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING CRISIS MANAGEMENT
STRATEGIES IN SERVICE COMPANIES**

ROMODAN Y.O.,
Candidate of Economics, Senior Lecturer
at the Department of Non-Production
Sphere Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article is devoted to modern concepts of crisis management and the possibility of their application in service enterprises of the DPR. In the context of the challenges and threats faced by enterprises in the DPR, including factors of economic instability and social uncertainty, the issue of introducing crisis management is acute. Foreign concepts such as integrated crisis management, human resource sustainability management and crisis management teams are considered. The work provides recommendations based on foreign experience for DPR service enterprises seeking to increase their sustainability and success in a crisis.

Keywords: management strategy, crisis management, management concepts, DPR, crisis, service sector, enterprises

Постановка задачи. Анализ успешного зарубежного опыта применения стратегий кризисного управления, выявление ключевых методов, которые можно использовать в условиях ДНР РФ.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучен зарубежный опыт использования концепций антикризисного менеджмента в организациях в условиях кризиса [3, 4, 5, 6, 7].

Актуальность. В современном мире бизнес в сфере услуг подвержен многочисленным вызовам, таким как экономические колебания, политическая нестабильность и внезапные кризисы, как, например, пандемия. Понимание того, как зарубежные компании успешно справляются с этими вызовами и какие стратегии и методы они применяют, имеет критическое значение для нашего региона. Сфера услуг играет важную роль в развитии экономики, создании рабочих мест и обеспечении комфорта для нашего населения. Поэтому данное исследование направлено на помощь компаниям сферы услуг для повышения их устойчивости в условиях неопределённости.

Цель статьи заключается в анализе и выявлении зарубежного опыта внедрения стратегий кризисного управления в компаниях сферы услуг.

Изложение основного материала исследования. Современные предприятия сферы услуг в Донецкой Народной Республике (далее-ДНР) и в мире в целом сталкиваются с рядом существенных вызовов, которые имеют потенциально разрушительное воздействие на компании и их деятельность. В условиях военных действий, глобальных экономических изменений, политической нестабильности, а также в свете недавних событий, таких как пандемия COVID-19, предприятия вынуждены адаптироваться к быстро меняющейся среде. Они должны находить способы не только выживания, но и процветания в условиях кризисов. В этом контексте понятие антикризисного менеджмента становится ключевым инструментом для обеспечения устойчивости и успешного функционирования компаний.

Для успешной адаптации зарубежного опыта внедрения стратегий кризисного управления необходимо понимать зарубежную теоретическую основу, а именно определение понятия «антикризисный менеджмент».

Так в книге «Crisis Management in the Tourism Industry» [1] британского экономиста Дирка Глессера приводится определение антикризисного менеджмента, как многократно проверенного и адаптированного набора стратегий, инструментов и действий, направленных на поддержание нормального функционирования организации в условиях кризиса и восстановление её деятельности после него.

В другой работе европейского профессора Дэвида Рубенса [2] антикризисный менеджмент рассматривается как процесс исследования, планирования и реализации действий с целью обеспечения готовности организации к кризисным ситуациям и управления ими эффективным образом.

Из название работ видно, что современная зарубежная теория антикризисного менеджмента разделяет это понятие на две ключевые составляющие: проактивную и реактивную.

Проактивный подход ориентирован на предотвращение кризисов и управление рисками до того, как они приведут к серьёзным негативным последствиям для организации. Это включает в себя систематическое исследование потенциальных угроз, разработку стратегий для их минимизации и создание устойчивой структуры в организации. Проактивный антикризисный менеджмент способствует укреплению бизнеса и снижению вероятности возникновения кризисных ситуаций.

Он характеризуется, прежде всего, упором на глубокий анализ и оценку потенциальных угроз, которые могут повлиять на организацию. К подобным рискам относятся как внешние (например, экономические, политические или системные природные катастрофы), так и внутренние (например, операционные, финансовые или управленческие риски).

Однако, несмотря на все усилия, предвидеть все возможные кризисы и риски невозможно. Проактивный антикризисный менеджмент может быть ориентирован на

наиболее вероятные угрозы, но не всегда способен предотвратить неожиданные события. И самым ярким примером в данном случае может стать недавно прошедшая пандемия вируса COVID-19.

Но проактивный антикризисный менеджмент остаётся важным инструментом для обеспечения устойчивости и долгосрочного успеха организации, особенно в условиях сложной и непредсказуемой бизнес-среды.

Реактивный антикризисный менеджмент, в свою очередь, ставит своей главной задачей управление уже случившимся кризисом и минимизации его негативных последствий. Он включает в себя меры и стратегии для ограничения ущерба, восстановления нормальной деятельности и возвращения организации на стабильный путь после кризиса. Реактивный антикризисный менеджмент ориентирован на решение конкретных проблем и кризисных ситуаций, которые могли возникнуть, несмотря на предпринятые ранее меры по их предотвращению.

В условиях ДНР, как и в других регионах, которые пережили конфликт, реактивный антикризисный менеджмент может иметь определённые преимущества по сравнению с проактивным подходом.

Одним из таких преимуществ является быстрота реагирования. Реактивный антикризисный менеджмент ориентирован на быстрое реагирование на актуальные кризисные ситуации, которые уже произошли. В условиях ДНР, где военные события могут развиваться стремительно, способность эффективно реагировать на кризисы может быть критически важной.

Вторым преимуществом является возможность сужения круга потенциальных угроз. В некоторых случаях, особенно в условиях конфликта, угрозы могут быть слишком разнообразными и динамичными, чтобы их можно было предвидеть и предотвратить заранее. Реактивный антикризисный менеджмент позволяет более точно и конкретно реагировать на происходящие события.

Важно отметить, что в условиях ДНР реактивный антикризисный менеджмент не исключает необходимости иметь некоторые проактивные элементы в стратегии управления. Однако акцент на оперативности и способности эффективно реагировать на текущие вызовы может быть приоритетным для многих организаций нашего региона.

Существует несколько зарубежных концепций и подходов к антикризисному менеджменту, которые разработаны и широко используются в мировой практике.

Интегрированный антикризисный менеджмент (Integrated Crisis Management, далее – ИСМ) [3] – представляет собой системный подход к управлению рисками. Он предполагает интеграцию антикризисных мер и стратегий в общие бизнес-процессы организации. Этот подход ставит цель не просто реагировать на кризис, а создать систему, которая способствует минимизации рисков, более эффективному управлению и обеспечению устойчивости бизнеса. Главная особенность этого подхода – интеграция антикризисных мер и процедур во все аспекты деятельности организации. При этом антикризисное управление не рассматривается как отдельная и изолированная функция, а интегрируется в повседневные бизнес-процессы компании.

В рамках ИСМ разрабатываются и внедряются Business Continuity Planning (далее – ВСР) планы, которые позволяют обеспечить бесперебойную работу организации даже в условиях кризисов. Первый шаг в ВСР – это определение критически важных процессов для непрерывной работы организации. Это может быть обеспечение поставок, обслуживание клиентов, финансовая устойчивость и другие. Для стабильной работы ВСР необходимо регулярно проводить тестирование и тренировки персонала для проверки эффективности планов и подготовки сотрудников к действиям в кризисных ситуациях. Важным аспектом ВСР является коммуникация как внутри организации, так и с внешними заинтересованными сторонами, такими как клиенты,

партнеры и регуляторы. В случае кризисных событий важно обеспечить своевременное и точное информирование.

Интеграция ICM с бизнес-процессами позволяет организации создать единый и эффективный подход к управлению рисками и кризисами. Это позволяет более гибко и оперативно реагировать на изменяющиеся условия и обеспечивать устойчивость бизнеса.

ICM внедряется в различных организациях, особенно в тех, где необходимо обеспечить устойчивость к разнообразным кризисам и рискам. Авиакомпании, такие как Delta Air Lines [4], активно применяют его для антикризисного управления и предупреждения угроз, связанных с авиацией (такими как аварии, террористические атаки, пандемии и природные катастрофы). Конкретные мероприятия включают в себя планирование эвакуации, управление кризисными командами и обеспечение безопасности пассажиров и персонала.

Также ICM активно внедряется в организациях гостиничного бизнеса [5]. Наряду с общими проактивными рекомендациями быть готовым к экономическим кризисам или возможным чрезвычайным ситуациями, руководители гостиничных комплексов разрабатывают системы реактивного антикризисного управления. Создаются специальные команды, которые проводят предкризисный аудит для определения текущей готовности организации к угрозам. Помимо этого данные команды должны обеспечить подробные планы действий на случай любого типа антикризисного управления. Данные планы должны предусматривать как лучшие, так и максимально ущербные для организации сценарии развития событий. Для практического внедрения разработанных антикризисных планов должны проводиться регулярные тренинги и проверки персонала.

Ещё одной широко распространённой концепцией является концепция управления устойчивостью человеческих ресурсов (Human Resources Resilience Management, далее – HRRM) [6]. Эта концепция представляет собой подход к управлению персоналом, цель которого – создание в организации устойчивой структурной единицы, которая способна эффективно справляться с кризисными ситуациями, вызванными разнообразными факторами, такими как пандемии, экономические кризисы, технологические катастрофы, природные бедствия и другие угрозы.

Главной особенностью данной концепции является работа с человеческими ресурсами, разработка стратегий, которые помогут работникам организации адаптироваться к быстро меняющейся рабочей среде. Обучение работников должно быть направлено на развитие гибкости ума и стойкости к адаптации в условиях быстро изменяющейся рабочей среды. Данные навыки становятся необходимыми не только для рядовых сотрудников, но и для руководителей. Навыки антикризисного управления должны включать методики по управлению стрессовыми ситуациями и принятию решений в условиях неопределённости. Организации, внедряющие HRRM, создают устойчивую и гибкую рабочую силу, способную эффективно реагировать на вызовы, сохраняя продуктивность в условиях кризисов.

Отдельное внимание стоит уделить концепциям антикризисного менеджмента в период пандемии COVID-19. Пандемия оказалась непредвиденным и продолжительным кризисом, который серьёзно повлиял на множество организаций и общество в целом.

Разные концепции антикризисного управления стали неотъемлемой частью организаций в новых реалиях. Организации, которые имели хорошо разработанные планы антикризисного управления и команды управления кризисом, могли более эффективно координировать свои действия в ответ на вызовы, связанные с пандемией.

Пандемия COVID-19 подчеркнула значимость реактивного антикризисного менеджмента в его способности быстро адаптироваться к изменяющимся

обстоятельствам. Во время пандемии COVID-19 концепции антикризисного менеджмента стали не просто теорией, но практической необходимостью для обеспечения устойчивости и выживания организаций.

Во время пандемии широкое распространение получило создание в организациях специальных команд антикризисного управления (Crisis Management Team, далее – СМТ) [7]. Это группа высококвалифицированных руководителей и специалистов, назначенных для координации действий в период кризиса. Во время пандемии COVID-19, СМТ стали центральным органом для принятия решений и координации действий.

Основными задачами, которые ставились перед СМТ на первом этапе, были: анализ ситуации и оценка потребности в ресурсах и действиях; принятие решений, включая внесение изменений в бизнес-планы и процедуры, а также общая координация действий.

Время тотального локдауна в период пандемии COVID-19 оказалось наиболее критическим для предприятий сферы услуг.

Предприятия, организовавшие в своём штате СМТ команды, смогли оперативно определить критически важные функции, которые необходимо было сохранить, и определить действия по приостановке несущественных операций. Также в обязанности данных команд входило управление кризисными коммуникациями. Происходило онлайн информирование сотрудников компаний, клиентов и всех заинтересованных лиц о действиях и мерах, принимаемых организацией.

Обобщая изложенное, можно сказать, что каждая из рассмотренных концепций имеет свои сильные и слабые стороны. ICM предоставляет всесторонний подход, но при этом может потребоваться значительное финансирование. HRRM уделяет внимание психологической стойкости сотрудников, однако измерение эффективности в этой области может быть слишком сложным. Команды СМТ обеспечивают оперативное реагирование, но требуют поддержки и обучения.

Применительно к предприятиям сферы услуг ДНР, выбор концепции антикризисного менеджмента зависит от конкретных условий и потребностей этих предприятий.

К примеру, концепция ICM наиболее подходит для крупных организаций, у которых много бизнес-процессов и рисков, требующих системного подхода. Данный подход позволит эффективнее управлять множеством аспектов, включая финансовые, операционные и коммуникационные, что может быть важным в условиях кризисов.

Концепция HRRM может быть особенно полезной для внедрения в организациях сферы услуг, где ресурсами являются, в первую очередь, работники данной организации. Это могут быть предприятия сферы обслуживания, где производительность и здоровье сотрудников играют ключевую роль. В условиях военных действий, проходящих на территории ДНР, управление психологической устойчивостью работников может способствовать сохранению производительности и снижению рисков. Эта концепция уделяет внимание человеческим ресурсам как ключевому активу.

Концепция команд СМТ может быть полезной для всех типов предприятий, независимо от их размера. Однако они особенно подходят для организаций, где необходимо оперативное реагирование на кризисы. В организациях осуществляющих свою деятельность на территории ДНР, где могут возникать неожиданные угрозы, команды антикризисного управления могут обеспечить оперативное реагирование, координацию действий и принятие обоснованных решений. Они могут быть быстро активированы в случае кризиса.

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок. Предприятия сферы услуг в ДНР регулярно сталкиваются с существующими региональными кризисными факторами, вызванными военными действиями, а также с потенциальными

глобальными кризисными ситуациями, которые требуют разработки стратегий для обеспечения устойчивости и непрерывности их деятельности.

Зарубежный опыт в области антикризисного управления представляет собой ценный источник информации, которая может быть успешно использована предприятиями сферы услуг ДНР. Особенно перспективными являются концепции, такие как интегрированный антикризисный менеджмент, управление устойчивостью человеческих ресурсов и команды антикризисного управления, которые осуществляют разносторонние подходы к антикризисному управлению.

Для успешного использования зарубежного опыта в условиях ДНР необходимо учитывать специфику региона. Эффективное антикризисное управление должно быть гибким и способным адаптироваться к переменам.

С учётом зарубежного опыта, важно инвестировать в обучение и развитие персонала для более эффективного преодоления возникающих кризисов. Необходимо осуществлять развитие навыков командной работы и управления стрессом.

Таким образом, дальнейшие исследования в области антикризисного управления в ДНР должны быть нацелены на создание более устойчивой и надёжной среды для предприятий сферы услуг, что в итоге будет способствовать укреплению экономической стабильности и развитию региона.

Список использованных источников

1. Glaesser, D. Crisis Management in the Tourism Industry / D. Glaesser. – 1-е изд. – UK : Routledge, 2006. – 352 с. – ISBN 9781136413124. – Текст : электронный // Perlego : электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.perlego.com/book/2192390/crisis-management-in-the-tourism-industry-pdf> (дата обращения: 02.10.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Rubens, D. Strategic Risk and Crisis Management: A Handbook for Modelling and Managing Complex Risks / D. Rubens. – 1-е изд. – UK : Kogan Page, 2023. – 352 с. – ISBN 9781398609754. – Текст : электронный // Kogan Page : Сайт издательства. – URL: <https://www.koganpage.com/risk-compliance/strategic-risk-and-crisis-management-9781398609754>. – Режим доступа: для авториз. пользователей (дата обращения: 02.10.2023).
3. Koutsoukis, N-S. Integrated Crisis Management: A Literature Review / N-S. Koutsoukis. – Текст : электронный // International Exchanges on Communications, Management and Marketing. – 2015. – URL: https://www.researchgate.net/publication/305032244_Integrated_Crisis_Management_A_Literature_Review (дата обращения: 05.04.2023).
4. Delta flies high in recent crisis management. – Текст : электронный // LinkedIn – 2016. – URL: https://www.linkedin.com/pulse/delta-flies-high-recent-crisis-management-paul-friederichsen?trk=portfolio_article-card_title (дата обращения: 02.10.2023).
5. The Integrated Crisis Management Model for the Hotel Industry: Lowering Crisis Susceptibility and Strengthening Stakeholder Relationship Management – Текст : электронный // Business : экспертный журнал. – 2016. – URL: <https://business.expertjournals.com/23446781-404/> (дата обращения: 02.10.2023).
6. Resilience in 2022 for HR Professionals – Текст : электронный // Business Talent Group : экспертный журнал. – 2022. – URL: <https://resources.businesstalentgroup.com/btg-blog/resilience-in-hr> (дата обращения: 02.10.2023).
7. Crisis Management Team – Текст : электронный // Management Study Guide. – 2023. – URL: <https://www.managementstudyguide.com/crisis-management-team.htm> (дата обращения: 02.10.2023).